

Лозовий І. В.,
*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ модернізації механізмів управління економікою,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Формування промислової політики на регіональному рівні є складним і багатофакторним процесом, який визначається численними чинниками. Вони включають економічні, соціальні, політичні та інституційні аспекти, що взаємодіють між собою, створюючи основу для визначення стратегії розвитку промислового сектору на локальному рівні [1-6]. Розглянемо ключові чинники впливу на формування промислової політики на регіональному рівні.

Група 1. Економічні чинники. Економічна ситуація в регіоні є основою для формування промислової політики [5-8]. Ключові економічні чинники включають:

– рівень економічного розвитку – регіони з різними рівнями економічного розвитку мають різні потреби в підтримці промисловості. Для регіонів з розвинутою економікою акцент буде робитися на модернізацію та інновації, в той час як у відсталих регіонах – на розвитку основних галузей та створення нових робочих місць;

– природні ресурси – наявність природних ресурсів у регіоні визначає переважний розвиток тих чи інших промислових галузей, таких як видобуток корисних копалин, сільське господарство, переробна промисловість;

– вартість робочої сили – регіони з дешевшою робочою силою можуть бути більш привабливими для виробництва з низькими витратами, що може визначати спрямованість промислової політики;

– транспортна і логістична інфраструктура – наявність або відсутність добре розвинутої транспортної інфраструктури має критичне значення для

розвитку промисловості, оскільки це дозволяє знижувати витрати на транспортування сировини і готової продукції.

Група 2. Політичні чинники. Політична ситуація на рівні регіону також має вагомий вплив на промислову політику, що проявляється такими чинниками [7-11]:

- інституційні механізми управління – структури органів місцевої влади та їх здатність ефективно розподіляти ресурси, координувати державні та приватні ініціативи відіграють важливу роль у розробці та реалізації політики;

- державна підтримка і субсидії – регіони, де надаються державні субсидії або пільгові кредити для підтримки певних галузей (наприклад, для енергозберігаючих технологій або нових виробництв), можуть стимулювати розвиток цих секторів;

- законодавче середовище – законодавчі ініціативи на місцевому рівні, такі як податкові пільги для промислових підприємств або спеціальні економічні зони, можуть значно впливати на розвиток промисловості в регіоні.

- політична стабільність – у регіонах з високим рівнем політичної нестабільності інвестори можуть бути менш схильні до довгострокових інвестицій у промисловість, що вимагає від місцевої влади забезпечення стабільності для розвитку.

Група 3. Соціальні чинники. Соціальні чинники мають значний вплив на формування політики, оскільки вони визначають потреби та можливості регіонального населення [8-12]:

- ринок праці – наявність кваліфікованої робочої сили, рівень освіти, професійної підготовки та загальна трудова міграція визначають, яку промисловість можна розвивати в регіоні. Для деяких регіонів важливим є розвиток освіти та підвищення кваліфікації робітників для покращення їх конкурентоспроможності на ринку праці;

- соціальна інфраструктура – наявність соціальних об'єктів, таких як школи, лікарні, дитячі садки, визначає комфортність проживання робітників у регіоні, що може впливати на рішення підприємців щодо розміщення своїх виробництв;

- зайнятість та рівень безробіття – рівень безробіття в регіоні прямо впливає на потребу в інвестиціях у промисловість, оскільки високий рівень безробіття може стати аргументом для стимулювання інвестицій у нові підприємства.

група 4. Інституційні та адміністративні чинники. Інституційні та адміністративні умови на регіональному рівні визначають ефективність реалізації промислової політики [9-13]:

- регіональні органи влади та їх функції – способи, якими регіональні органи влади взаємодіють з національними органами, а також їх здатність до планування та реалізації політики, мають вирішальне значення для успіху промислової політики на місцевому рівні;

- громадські організації та бізнес-асоціації – спільноти бізнесменів та організації можуть відігравати важливу роль у формуванні політики, інформуючи владу про потреби галузей та сприяючи реалізації конкретних інтересів;

- державне регулювання і нагляд – важливою складовою є ефективність нагляду за діяльністю промислових підприємств, дотриманням екологічних стандартів, забезпеченням безпеки праці та правильним використанням ресурсів.

Група 5. Глобальні і зовнішньоекономічні чинники. Зовнішні чинники також суттєво впливають на формування промислової політики регіонів [10-15]:

- глобальні економічні тенденції – системні зміни в міжнародній економіці, такі як світові ціни на енергоносії, вплив міжнародних санкцій чи глобальні кризи, можуть стимулювати або гальмувати розвиток промислових секторів на регіональному рівні;

– зовнішні інвестиції та міжнародна співпраця – залучення іноземних інвестицій може сприяти розвитку певних галузей у регіоні. Міжнародні угоди та співпраця в рамках глобальних економічних організацій також можуть впливати на пріоритети промислової політики.

Група 6. Технологічні чинники. Розвиток технологій є важливим стимулом для зміни промислової політики [7-11]:

– інновації та технологічний розвиток – впровадження нових технологій, автоматизація та цифровізація виробництв вимагають від регіональних адміністрацій підтримки інноваційної діяльності, створення технопарків, центрів розвитку стартапів, що значно підвищує конкурентоспроможність місцевих підприємств;

– енергозбереження та екологічні стандарти – для багатьох регіонів важливим є розвиток «зелених» технологій, що відповідають екологічним стандартам, що є важливою частиною сучасної промислової політики.

Отже, промислова політика на регіональному рівні формується під впливом численних чинників, серед яких економічні, соціальні, політичні, інституційні та зовнішньоекономічні аспекти. Важливими є не лише глобальні тенденції, але й специфіка окремого регіону, що визначає ефективність реалізації державної політики. Успіх регіональної промислової політики залежить від комплексного підходу до управління, який враховує ці численні чинники та прагне досягти збалансованого економічного розвитку на місцевому рівні.

Література:

1. Богуславська С. І. Механізм формування промислової політики регіону / С. І. Богуславська, Д. Стуглик // *Бізнес-навігатор*. - 2019. - Вип. 6.1-2. - С. 37-40.
2. Вергелюк Ю.Ю, Ганцяк М.О. Роль державних гарантій в економічному відновленні України. *Економіка України в умовах воєнного часу: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 грудня 2024 р.)* Київ: Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2024. С. 17-21.

3. Ганцяк М. О., Вергелюк Ю. Ю. Потенціал ринку внутрішніх державних запозичень. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 жовтня, 2022 р.). Остроз : Національний університет «Острозька академія», 2022. С. 131-133.

4. Гужва І.Ю., Гончаренко К.О. Промисловість України: сучасні тенденції та фактори розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 1. С. 18-24.

5. Гужва І.Ю., Гончаренко К.О. Промисловість України: сучасні тенденції та фактори розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 1. С. 18-24.

6. Гужва І.Ю., Іллічов Р.В. Запровадження локалізації у публічних закупівлях як інструмент розвитку промисловості України. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 12. С. 77-84.

7. Гужва І.Ю., Іллічов Р.В. Запровадження локалізації у публічних закупівлях як інструмент розвитку промисловості України. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 12. С. 77-84.

8. Дейнеко Л. Промисловий потенціал регіонів та завдання регіональної промислової політики в умовах деіндустріалізації / Л. Дейнеко, О. Ципліцька // Економічний аналіз. - 2020. - Т. 30, № 1(1). - С. 65-73.

9. Іванов Є.І. Інтеграція України у ланцюги доданої вартості автомобільної промисловості країн Європейського Союзу. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 12. С. 124-130.

10. Іртищеза І. О. Роль інфраструктурного забезпечення у формуванні регіональної промислової політики / І. О. Іртищеза, М. І. Стегней, О. В. Бурцев // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2018. - № 3. - С. 153-163.

11. Ліба Н. С. Регіональна промислова політика у концепції неоіндустріалізації / Н. С. Ліба // Причорноморські економічні студії. - 2020. - Вип. 49. - С. 106-110.

12. Ліба Н. С. Формотворчі чинники та складові регіональної промислової політики / Н. С. Ліба, Я. В. Голубка // Причорноморські економічні студії. - 2019. - Вип. 40. - С. 161-165.

13. Ломака О. О. Основні складові комплексного механізму реалізації державної промислової політики на регіональному рівні / О. О. Ломака // Публічне адміністрування та національна безпека. - 2023. - № 8. - С. 38-43.

14. Носирев О. Смарт-спеціалізація регіонів як інноваційний вектор промислової політики / О. Носирев // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2022. - Вип. 2. - С. 115-130.

15. Шульц С. Л. Інноваційний розвиток промисловості в контексті реалізації цілей державної регіональної політики / С. Л. Шульц, О. М. Луцків // Економіка та право. - 2021. - № 4. - С. 101-111.